

PANDEMIA COVID-19: UM AGENTE POTENCIALIZADOR DE TENTATIVAS E SUICÍDIOS? UM ESTUDO MULTIDISCIPLINAR ENTRE SOCIOLOGIA E PSICANÁLISE

 DOI: 10.5281/zenodo.6081415

Arthur Silva de Andrade¹

¹Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio do Recife

arthurpsique@gmail.com

RESUMO

O suicídio é considerado por séculos como um sério e multidimensional problema de saúde pública, impactando diretamente a sociedade. Logo, é a partir do fenômeno do suicídio e dos estudos sociológicos de Émile Durkheim e psicanalíticos de Sigmund Freud que o estudo teórico se desdobrou. Pesquisas demonstram que os impactos da pandemia COVID-19 vem gerando na sociedade efeitos dos mais diversos, como a potencialização do sofrimento, dando espaço a agravos mais profundos. Enquanto objetivo central, buscou investigar uma possível interlocução entre a pandemia COVID-19 enquanto potencializadora de tentativas e suicídios. Por fim, concluiu-se que o advento da pandemia COVID-19 representa um expressivo aumento dos casos de tentativas e suicídios pelo fato do social exercer nos sujeitos coerções exteriores, que evoca uma renúncia do eu à vida, devido a causas externas e bem como ainda renúncia poderia provir de causas internas, de motivos próprios ao eu.

Palavras-chaves: Suicídio. Covid-19. Saúde Pública. Sociologia. Psicanálise.

INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, o suicídio é um sério e multidimensional problema de saúde pública, um complexo que envolve fatores psicológicos, sociais, biológicos, culturais e ambientais, impactando diretamente a sociedade e que pode ser evitado; é causado por diversos fatores e é perpassado por um histórico pessoal específico, como autoagressões que envolve ideação, ameaças, tentativas e atos suicidas, sendo assim, o suicídio apresenta-se como um de seus desfechos, logo o mais grave, é ainda associado ao comportamento suicida: a depressão, transtornos psiquiátricos, álcool e outras drogas etc. estatisticamente no Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa (WHA, 2019).

Sendo considerado um fenômeno psicossocial complexo, aspectos da vida social do sujeito também são de fundamental importância ao existir dele próprio, como por exemplo: guerras, fenômenos socioeconômicos, culturais, políticos etc. e à vista disso a pandemia COVID-19, enquanto disseminação mundial de uma nova doença, pode impactar uma sociedade de diversas formas, inclusive na sua saúde mental; à vista disso podendo gerar variados agravos a partir do isolamento social e com isso de toda uma nova adaptação cotidiana, drasticamente modificada. Logo, estudos especulam uma estreita relação entre pandemia e a potencialização de tentativas e suicídios (AMMERMAN et al., 2020).

Como já entendido, a pandemia COVID-19 por si só não é o único fator para o suicídio, mas levando em consideração que fatores como: 1. Isolamento afetivo e sentimento de solidão; 2. Sentimento de desamparo e desesperança; 3. Crise existencial são alguns dos sinais de alerta mais comuns, o isolamento social veio acentuar essas condições, ou seja, potencializar o sofrimento, através do: 1. Medo; 2. Isolamento; 3. Solidão; 4. Desesperança; 5. Acesso reduzido a suporte dos mais diversos etc. cedendo espaço para agravos mais profundos; pode então ser uma junção nociva de fatores de risco (REGER, STANLEY; JOINER, 2020).

Em suma, o sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua célebre obra: “O suicídio” (1897), fala do suicídio enquanto fenômeno social, pois, segundo suas ideias, deve-se olhar para o suicídio não como acontecimento particular, de forma exclusivamente singular e separada, mas analisar o conjunto dos suicídios cometidos numa sociedade dada, durante um certo período de tempo, constata-se que deixa-se de tratar de unidades independentes, um todo de coleção, mas que ele constitui por si só um fato novo, de unidade individual e natureza própria, e que a posteriori é uma natureza eminentemente social (DURKHEIM, 1986/2000).

Por conseguinte, o médico neurologista Tcheco Sigmund Freud (1856-1939), enfatiza a multideterminação do ato suicida, mostrando que os aspectos envolvidos na multideterminação dos atos suicidas origina-se através das forças psíquicas que levam o sujeito à autodestruição, que evoca uma renúncia do eu à vida, devido a causas externas e bem como ainda renúncia poderia provir de causas internas, de motivos próprios ao eu. Sendo assim o suicídio uma expressão direta dessa dinâmica tensional, já insuportável pelo medo, desesperança, perda da autoestima e que ocasiona o desamparo egóico, tendo o seu objeto de desejo perdido e deixa-se morrer, uma fuga da vida (WERLANG et.al. 2004).

Por fim, vê-se através dessas articulações conceituais entre a Sociologia e a Psicanálise que o social também influenciam o viver de cada sujeito, pois, segundo D'Assumpção et.al (1984, p. 184), “a personalidade, a família e a estrutura social não seriam sistemas fechados ou entidades separadas e independentes, porém componentes interatuantes de um todo unificado”. Por isso, é necessário pensar em medidas de prevenção ao suicídio de forma global e ampla.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: investigar uma possível interlocução entre acentuação suicida e a pandemia COVID-19.

Objetivos Específicos: 1. Conceituar o suicídio e seus desdobramentos; 2. Problematizar a Pandemia COVID-19 enquanto potencializadora de tentativas e suicídios; Articular a teoria sociológica de Émile Durkheim e psicanalítica de Sigmund Freud sobre o suicídio.

METODOLOGIA

Enquanto metodologia, utilizou-se como metodologia de pesquisa a análise bibliográfica, que de acordo com Fonseca (2002) é um tipo de pesquisa que é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas no meio científico, bem como livros, artigos e dentre outras modalidades científicas. E de abordagem qualitativa, que segundo Minayo (1993) se trata de uma abordagem que trabalha com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, sendo assim trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.

Neste sentido, foram estudados livros clássicos da sociologia do teórico Émile Durkheim (O Suicídio) e estudos gerais da Psicanálise freudiana. E, concomitantemente ainda se pesquisando o assunto geral da proposta do estudo, através dos seguintes descritores: “Suicídio e Sociologia”; “Suicídio e Psicanálise”; “Suicídio e Covid-19” e “Suicídio e Pandemia”. Sendo encontrado um total de 30 artigos, mas sendo selecionados 10 destes por tratarem de forma mais diretiva ao problema da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apontaram que não existem muitas pesquisas que tratam diretamente do assunto, mas outros que, mesmo de forma indireta, conseguem proporcionar importantes contribuições para se pensar de forma multidisciplinar o advento da potencialização de tentativas, suicídios e pandemia. Ainda mais, quanto mais a doença se espalha, mais gera um maior impacto sobre a população, podendo afetar os índices de comportamento suicida.

CONCLUSÃO

Conclui-se com o estudo que o suicídio continua sendo um sério e multidimensional problema de saúde pública que se faz necessário pensar em medidas de prevenção ao suicídio de forma global e ampla. E que a pandemia COVID-19, através do isolamento social e com isso de toda uma nova adaptação cotidiana, drasticamente modificada veio acentuar essas condições, ou seja, potencializar o sofrimento, através do medo, isolamento, solidão, desesperança; acesso reduzido a suporte dos mais diversos e dentre outros pontos, dando espaço para agravos mais profundos, pode então ser uma junção nociva de fatores de risco.

Por fim, conclui-se que tanto a Sociologia de Émile Durkheim quanto a Psicanálise de Sigmund Freud dão contribuições convergentes no tocante ao fenômeno do suicídio, onde ambas dão ênfase também ao estatuto do social e validando com isso uma possível interlocução entre o suicídio e a pandemia global COVID-19. Isto posto, conclui-se que o advento da pandemia COVID-19 representa um expressivo fator desencadeante dos casos de tentativas e suicídios pelo fato do social exercer nos sujeitos coerções exteriores, que evoca uma renúncia do eu à vida, devido a causas externas e bem como ainda renúncia poderia provir de causas internas, de motivos próprios ao eu. É sabido destacar ainda da importância de maiores estudos intervencionistas para cada vez mais se compreender melhor o suicídio e os seus múltiplos agentes acentuadores, visando-se a prevenção e a posvenção de forma multidisciplinar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMMERMAN, B. A., BURKE, T. A., JACOBUCCI, R.; MCCLURE, K. (2020). Preliminary investigation of the association between COVID-19 and suicidal thoughts and behaviors in the U.S. *Journal Of Psychiatric Research*, [2020], v. 134, p. 32-38, fev. 2021.
- D'ASSUMPÇÃO, E. A.; D'ASSUMPÇÃO, G. M.; BESSA, H. A. *Morte e Suicídio: uma abordagem multidisciplinar*. Petrópolis: Vozes, 1984.
- DURKHEIM, E. *O suicídio*. São Paulo: Martins Fontes, 1986-2000. FONSECA, J. J. S. *Metodologia da pesquisa científica*. Fortaleza: UEC, 2002.
- MINAYO, M.C.S. *Pesquisa social: Teoria, método e criatividade*. Rio de Janeiro: Vozes, 1993. REGER, M. et al. *Suicide Mortality and Coronavirus Disease 2019 - A Perfect Storm?* *JAMA Psychiatry*, 2020.
- WERLANG, B. S.G.; MACEDO, M. M.K. e KRUGER, L. L. *Pespetiva psicológica*. In: WERLANG, B. G.; BOTEGA, N. J. *Comportamento Suicida*. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- WORLD HEALTH ASSOCIATION. *Suicide*, 2019.